

KONSTITUTSIYA – JAMIYAT BARQARORLIGI VA HUQUQIY ISLOHOTLAR KAFOLOTI

Mamasaidova Ruxshona Qarshi qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika inistituti talabasi

ruxshonamamasaidova518@gmail.com

[Tel: +998944611363](tel:+998944611363)

Usmonov Nurmuhammad Eashmahmat o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti talabasi

usmonovn596@gmail.com

[Tel: 998903777796](tel:998903777796)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Konstitutsiyaning jamiyat barqarorligi va huquqiy islohotlarni amalga oshirishdagi o'zni keng tahlil etiladi. Unda Konstitutsiyaning nafaqat davlat boshqaruvi tizimining poydevori, balki inson huquqlari, ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini kafolatlovchi bosh hujjat sifatidagi mohiyati yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi asosida olib borilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati, ularning jamiyat taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri haqida so'z yuritiladi. Maqolada Konstitutsiyaning xalq irodasini ifoda etuvchi oliy huquqiy hujjat sifatida davlat va jamiyat o'rtasidagi barqaror muvozanatni ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, huquqiy davlat, barqarorlik, fuqarolik jamiyati, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, islohotlar, yangi O'zbekiston g'oyasi.

Abstract: The three articles provide a comprehensive analysis of the Constitution's impact on the life of society and changes in the implementation of legal amendments. It highlights the assessment of the Constitution as the foundation of state governance, as well as the main document guaranteeing human rights, social justice and legal stability. It discusses the essence of the processes carried out on the basis of the new Constitution of the Republic of Uzbekistan, the impact of the court on the development of society. The article highlights the importance of the Constitution as a supreme legal document expressing the will of the people in ensuring physical education in the state and society itself.

Keywords: Constitution, legal state, freedom, civil society, rule of law, human rights, development, the idea of a new Uzbekistan.

Аннотация: В трёх статьях всесторонне анализируется влияние Конституции на общественную жизнь и изменения, произошедшие в ходе

реализации поправок в законодательство. Подчёркивается значение Конституции как основы государственного управления, а также главного документа, гарантирующего права человека, социальную справедливость и правовую стабильность. Рассматривается сущность процессов, осуществляемых на основе новой Конституции Республики Узбекистан, влияние суда на развитие общества. Подчёркивается значение Конституции как высшего правового документа, выражающего волю народа в обеспечении физического воспитания в государстве и обществе.

Ключевые слова: Конституция, правовое государство, свобода, гражданское общество, верховенство закона, права человека, развитие, идея нового Узбекистана.

Kirish: Davlatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligi, eng avvalo uning huquqiy poydevorining mustahkamligiga bogʻliq. Har bir davlat oʻzining taraqqiyot yoʻlida xalq irodasiga asoslangan, demokratik qadriyatlarga tayanadigan Konstitutsiyaga ega boʻlishi zarur. Chunki Konstitutsiya – bu xalqning siyosiy irodasini ifoda etuvchi, davlat hokimiyati tizimini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, ularning davlat bilan oʻzaro munosabatini belgilab beruvchi oliy huquqiy hujjatdir. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan boʻlib mustaqil davlatimiz tarixida yangi siyosiy-huquqiy bosqichni boshlab berdi. Oʻzbekiston xalqi uchun bu hujjat nafaqat davlat boshqaruvi tizimini huquqiy jihatdan tartibga soluvchi asos balki mustaqillikni mustahkamlovchi xalq manfaatlarini himoya qiluvchi huquqiy kafolatdir. Bugungi kunda mamlakatimizda “Yangi Oʻzbekiston” gʻoyasi asosida olib borilayotgan keng koʻlamli islohotlar bevosita Konstitutsiyada belgilangan demokratik tamoyillar, inson huquqlari va ijtimoiy adolat qadriyatlariga tayanadi. Konstitutsiya nafaqat qonuniy tartibni saqlovchi hujjat, balki jamiyatdagi siyosiy barqarorlik tinchlik va taraqqiyotning kafolati sifatida eʼtirof etiladi⁷⁴

Muhokama va natijalar:

Huquqiy davlat – bu qonun ustuvor boʻlgan, inson huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida eʼtirof etilgan davlatdir. Bunday davlatning shakllanishi eng avvalo mustahkam konstitutsiyaviy poydevorga tayanadi. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi aynan shu maqsadda ishlab chiqilgan va u milliy davlat qurilishining huquqiy asoslarini yaratgan. Konstitutsiya mamlakatimizda davlat hokimiyatining uch tarmogʻini – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini aniq ajratish

⁷⁴ Mirziyoyev Sh. M. Yangi Oʻzbekiston Konstitutsiyasi – xalq irodasining ifodasi. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2023.2. Karimov I. A. Oʻzbekistonning oʻz istiqloq va taraqqiyot yoʻli. – Toshkent: Oʻzbekiston, 1992.

tamoyiliga asoslanadi. Bu esa davlat boshqaruvida muvozanatni ta'minlaydi hamda hokimiyatni suiiste'mol qilishning oldini oladi. Konstitutsiya har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Inson sha'ni, or-nomusi, hayoti va mulki daxlsizligi Konstitutsiyada oliy qadriyat sifatida mustahkamlangan. Aynan shu tamoyillar jamiyatda qonun ustuvorligini qaror toptirishga har bir fuqaroning huquqiy ongini yuksaltirishga xizmat qiladi⁷⁵

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida keng ko'lamli konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilmoqda. 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan umumxalq referendumini natijasida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya mamlakat tarixida muhim bosqich bo'ldi. Yangi tahrirda Konstitutsiyaning 65 foizga yaqini yangilandi. Bu o'zgarishlar avvalo fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini kengaytirish, davlatning xalq oldidagi javobgarligini oshirish va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklari bo'limi kengaytirildi. Har bir fuqaro uchun adolatli sud himoyasi, ijtimoiy ta'minot va so'z erkinligi kafolatlandi. Davlat xalq uchun xizmat qiladi degan tamoyil konstitutsiyaviy darajaga ko'tarildi. Ijtimoiy davlat tamoyili kiritilib har bir insonning munosib hayot kechirishi, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyaga bo'lgan huquqlari mustahkamlandi. Ekologik xavfsizlik, oilani himoya qilish, ayollar va yoshlarning huquqlarini kafolatlash bo'yicha yangi normalar kiritildi. Mazkur o'zgarishlar nafaqat huquqiy islohotlarning ifodasi balki jamiyat barqarorligi va ijtimoiy adolatning huquqiy kafolatiga aylandi⁷⁶

Jamiyat barqarorligi - bu siyosiy tizimning izchil ishlashi ijtimoiy munosabatlarda muvozanat saqlanishi va aholining huquqiy ong darajasining yuksakligi bilan belgilanadi. Konstitutsiya bu barqarorlikni ta'minlaydigan asosiy vositadir. Chunki u nafaqat hokimiyatlar o'rtasidagi vakolatlarni belgilaydi balki fuqarolarning davlat bilan o'zaro munosabatini tartibga soladi. Agar Konstitutsiya hayotda amalda ishlasa unda qonun ustuvorligi ta'minlanadi, inson huquqlari e'tirof etiladi va jamiyatda ijtimoiy totuvlik qaror topadi. Shu bois har bir fuqaro Konstitutsiyani bilishi unga amal qilishi va uni hurmat qilishi — fuqarolik madaniyatining ajralmas qismidir. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki barqarorlik va tinchlikning eng muhim kafolati – bu xalq ishonchiga tayanadigan adolatli Konstitutsiyadir⁷⁷

Huquqiy madaniyatning yuksakligi – jamiyatning siyosiy va ma'naviy yetukligidan dalolat beradi. O'zbekiston sharoitida Konstitutsiya nafaqat davlat

⁷⁶ To'raqulov X. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati nazariyasi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.

⁷⁷ Xidirov B. Konstitutsiyaviy islohotlar va ularning jamiyat barqarorligidagi ahamiyati. – Toshkent, 2024.

tuzilmasini belgilovchi hujjat balki milliy birlikni mustahkamlovchi ramz sifatida ham qadrlanadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida "Konstitutsiyani o'rganamiz", "Huquqiy savodxonlik haftaliklari" kabi tashabbuslar yo'lga qo'yilgan. Bu esa yosh avlodda huquqiy ong va Konstitutsiyaga sadoqat ruhini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Konstitutsiyaviy madaniyatni yuksaltirish islohotlarning barqarorligini ta'minlaydi davlat boshqaruvida oshkoralikni kuchaytiradi hamda har bir fuqaroning o'z huquqlarini bilish va himoya qilish imkoniyatini kengaytiradi⁷⁸

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Konstitutsiya – bu millatning irodasi xalqning kelajakka ishonchi va davlat mustaqilligining huquqiy kafolatidir. U jamiyatda tinchlik, barqarorlik va adolatni ta'minlab har bir fuqaroning huquqlari va erkinliklarini himoya qiladi. O'zbekiston Respublikasining yangi Konstitutsiyasi esa hozirgi zamon talablari va xalq manfaatlariga to'liq mos holda "Inson qadri – oliy qadriyat" tamoyilini o'zida mujassam etgan. Bugungi islohotlarning muvaffaqiyati aynan Konstitutsiyada belgilangan tamoyillarni hayotga tatbiq etish bilan chambarchas bog'liq. Demak Konstitutsiya – bu jamiyat barqarorligining huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining inson huquqlari va erkinliklarining eng ishonchli kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi – xalq irodasining ifodasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Karimov I. A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
3. To'raqulov X. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati nazariyasi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
4. Xidirov B. Konstitutsiyaviy islohotlar va ularning jamiyat barqarorligidagi ahamiyati. – Toshkent, 2024.
5. G'ulomov Z. Davlat va huquq nazariyasi asoslari. – Toshkent: Adolat, 2020.
6. Saydullayev A. Huquqiy madaniyat va fuqarolik ongini rivojlantirish masalalari. – Toshkent: TDYuU, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent, 2023.
8. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2023.

⁷⁸ G'ulomov Z. Davlat va huquq nazariyasi asoslari. – Toshkent: Adolat, 2020.